

BOSHQARUV JARAYONIDA RAHBAR KOMMUNIKATIV FAOLIYATINING AHAMIYATI

Kubayev Akmal Sirliyevich

p.f.f.d (PhD) Jizzax viloyat pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13989705>

Annotatsiya. Maqolada texnikum, kollejlarning hamda kasb-hunar maktablari rahbarining funktsional vazifalarini bajarishda pedagogik hamda o‘quvchilarning jamoasi, ota-onalar, homiy tashkilotlari ham keng jamoatchilik bilan amaliy va hissiy aloqani yo‘lga qo‘yishi to‘g‘risida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: texnikum, kollejlarning, kasb-hunar maktabi o‘quv muassasasi rahbari, jamoani tarbiyalash, muloqot madaniyati, pedagogik jamoa.

Аннотация. В статье речь идет о связи руководителя образовательного учреждения с педагогическим, ученическим коллективами, а также его связи с родителями, спонсорами в процессе организации учебного процесса.

Ключевые слова: техникум, колледж, профессиональное училище, руководитель образовательного учреждения, командная подготовка, культура общения, педагогический коллектив.

Odatda kishilar muloqot chog‘ida salbiy ta’sirlardan qutilish, ularni qiynayotgan muammo va tashvishlarni unutish, aksincha, o‘zida yashashga, hayotga yangidan intilish ehtiyojini yuzaga kelishiga umid qiladilar. Zero, mohiyati, yo‘nalishi va o‘zaro aloqa bo‘layotgan sub’ektlarning dunyoqarashi, hayotiy intilishlari, bilim darajasi, atrofdagilarga bo‘lgan munosabatlariga ko‘ra muloqot psixologik zo‘riqlashni kuchaytirish yoki bartaraf etish xususiyatiga ega.

Psixologik nuqtai nazardan ta’lim muassasasi faoliyati negizida tashkil etiluvchi muloqot unga aloqador bo‘lgan sub’ektlar ko‘zlagan maqsadlariga erishganlarida hamda rahbar, pedagogik yoki o‘quvchilarning jamoasi, ota-onalar, homiy tashkilotlarning hech birlarida qoniqmaslik hissi yuzaga kelmagandagina samarali bo‘lishi mumkin. Muloqotning samarali bo‘lishi ko‘pchilik o‘ylaganidek, ta’lim jarayoni ishtirokchilarning aqliy, hissiy va irodaviy imkoniyatlarigagina bog‘liq emas. Aksincha, ularning qay darajada bir-birlarini tushuna olishlari, qo‘llab-quvvatlashlari va bir-birlariga moddiy yoki ma’naviy yordam ko‘rsata olishlari bu jarayon samaradorligini ta’minlaydi.

Texnikum, kollejlarning va kasb-hunar maktabi rahbarlarining kommunikativ faoliyati muayyan vazifalarni bajarishga yo‘naltiriladi. Bu vazifalar pedagogik hamda o‘quvchilarning jamoasi, ota-onalar, homiy tashkilotlari ham keng jamoatchilik bilan axborotli, amaliy va hissiy aloqani yo‘lga qo‘yishdan iborat.

Rahbar kommunikativ faoliyatining ta’lim jarayoni ishtirokchilari bilan axborotli aloqani yo‘lga qo‘yishlarga ta’lim jarayonini tashkillashtirish, o‘quv-tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish, o‘quvchilarning aqliy, axloqiy va jismoniy salohiyatini o‘stirish yo‘lida respublikada amalga oshirilayotgan ijtimoiy islohotlar, yuqori tashkilotlar tomonidan ta’lim muassasasi oldiga qo‘yilayotgan vazifalar, muayyan yo‘nalishlarda ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarni uyushtirish yuzasidan berilgan ko‘rsatmalar, shuningdek, umummilliy ahamiyatga ega ijtimoiy voqea-hodisalar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni qabul qilish va yetkazishdan iborat. Ma’lumot (axborot)lar rahbar tomonidan matn ko‘rinishida og‘zaki yoki yozma ravishda qabul qilinadi va xuddi shunday shakllarda ta’lim jarayoni ishtirokchilariga yetkaziladi. Turli ma’lumotlarni qabul qilib

olgan rahbar ularga nisbatan o‘z munosabatini bildirishi, ta’sirini ifodalashi mumkin. Ma’lumotlar bo‘yicha tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, ularni to‘ldirish va batafsil ma’lumotga ega bo‘lish uchun axborot yuboruvchi sub’ektga murojaat qilish ta’lim muassasasi faoliyatini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilishini ta’minlash bilan birga, pedagogik jamoa diqqatini asosiy ishdan tortishning oldi olinadi, shuningdek, umumiy imkoniyat, vaqtni behudaga sarf etishning oldini oladi.

G.Lassuella [1] muloqot jarayonida axborotli aloqaning yo‘lga qo‘yilishini quyidagi model orqali ifodalaydi:

- 1) ma’lumotni yetkazish (kim yetkazadi?);
- 2) ma’lumotning mazmuni (nima yetkaziladi?);
- 3) ma’lumotni yetkazish usuli (qanday yetkaziladi?);
- 4) ma’lumotni qabul qilish (kim qabul qiladi?).

Rahbar kommunikativ faoliyatining amaliy aloqa sifatida namoyon bo‘lishi esa pedagogik va o‘quvchilar jamoasi bilan bevosita, faol aloqaga kirishish, ularni ta’lim muassasasi oldida turgan yagona maqsad atrofida birlashtirish, mavjud imkoniyatlardan to‘la foydalanish chora-tadbirlarini belgilash, ta’lim va ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirishga imkon beruvchi pedagogik shart-sharoitlarni yaratish (jumladan, muassasaga mutaxassislik fanlari asoslarini puxta o‘zlashtirgan, pedagogik, psixologik va metodik bilimlardan yetarli darajada xabardor mutaxassislarni jalb qilish, ta’lim jarayoniga ilg‘or pedagogik texnologiyalarni jorish etish, o‘quvchilarning o‘quv manbalari bilan yetarlicha ta’minlanishlarini nazorat qilish, muassasa moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va boshqalar) kabi vazifalarni hal qilish imkonini beradi.

Kommunikativ faoliyatning ushbu ko‘rinishi rahbar tomonidan shaxsiy faoliyatini tahlil qilish, yo‘l qo‘yilgan xatolarni bartaraf etish, ruhiyatida namoyon bo‘lish ehtimoli ko‘zda tutilayotgan tushkunlik, psixologik va jismoniy zo‘riqishlarning oldini olishga qaratilgan harakatda ham aks etadi.

Ta’lim muassasasi rahbarining kommunikativ faoliyatida ko‘zga tashlanuvchi amaliy aloqa jamoaning birgalikdagi harakati sabablari, kasbiy-ta’limiy ehtiyoj, yagona maqsad, tashkiliy-pedagogik vazifalar, jamoa a’zolarining o‘zaro imkoniyatlarini inobatga olish hamda faoliyatni tartibga solish maqsadida belgilangan vazifalarning bajarilishini tahlil qilish uchun qulay vaziyat yuzaga keladi. Mazkur vazifalarning bajarilish samaradorligi birgalikdagi faoliyat va muloqot, shuningdek, uning natijalaridan qoniqish bilan belgilanadi.

Rahbar bilan ta’lim jarayoni ishtirokchilari o‘rtasida hissiy aloqani hosil qiluvchi kommunikativ faoliyatda sub’ektlar holatlarining aniq belgilanganligi, shu bilan belgilangan ixtiyorsiz, tasodifiy ta’sirlar chog‘ida ro‘y beruvchi o‘zgarishlar mohiyati ifodalanadi.

Ta’lim muassasasi rahbari bilan qo‘l ostidagilar o‘rtasidagi kommunikativ aloqa jarayonining samarasiz yakunlanishi va unda psixologik ziddiyatlarning kelib chiqishiga quyidagi holatlar sabab bo‘ladi:

- 1) maqsadlarning o‘zaro muvofiq kelmasligi;
- 2) rahbar tomonidan pedagog yoki o‘quvchilarning qobiliyatlari, qiziqishlari hamda imkoniyatlariga yetarlicha baho berilmasligi;
- 3) qo‘l ostidagilar munosabatlarining to‘g‘ri qabul qilinmasligi;
- 4) rahbar tomonidan shaxsiy imkoniyatlarning noto‘g‘ri baholanishi;
- 5) aniq vaziyatlar uchun muloqot metodlarning noto‘g‘ri tanlanishi;
- 6) rahbar tomonidan muloqot texnikasining yetarlicha o‘zlashtirilmaganligi;
- 7) rahbarning ijtimoiy-anglanganlik qobiliyatiga ega bo‘lmasligi.

Ta'lim muassasasi rahbarining kommunikativ faoliyati umumiy jarayon sifatida qabul qilinsa, u ikki asosiy qism, ya'ni: yo'naltiruvchi va amaliy qismlardan tashkil topganligini ko'rish mumkin.

1.Yo'naltiruvchi qismning samaradorligi o'z navbatida umumiy muloqot jarayonining samarali yakunlanishiga olib keladi. Rahbar va qo'l ostidagilarning bir-birlarini o'zaro tushunmasliklari esa mazkur qismning samarasiz yakun topishiga zamin yaratadi.

2.Kommunikativ faoliyatning amaliy qismi ta'lim jarayoni ishtirokchilari tomonidan aloqa usullarining tanlanishi, muayyan masala yuzasidan shaxsiy fikrlarini bayon etishlaridan iborat. Demak, o'z-o'zidan anglanadiki, rahbar tomonidan aloqa usullarining noto'g'ri tanlanishi, muloqot jarayonida qo'l ostidagilarning o'z fikrlarini aniq, lo'nda va qisqa bayon eta olmasliklari amaliy qismning samarasiz yakunlanishiga olib keladi.

Rahbarning kommunikativ faoliyatni tashkil etishda duch keladigan qiyinchiliklaridan yana biri ta'lim jarayoni ishtirokchilarning turli yosh guruhlariga mansub bo'lishlaridir. Binobarin, pedagogik hamda o'quvchilar jamoasida, shuningdek, ota-onalar o'rtasida hayotiy tajribalari kam yoki ko'p bo'lgan shaxslarning mavjudligi muayyan mavzularda suhbatlar, davra suhbatlari va yig'ilishlar (akademik litsey, texnikum, kasb-hunar maktabi hamda kasb-hunar kolleji umumiy yig'ilishi, ota-onalar yig'ilishi, o'quvchilar jamoasi yig'ilishi, guruh yig'ilishi va boshqalar)ni tashkil etishda muayyan qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi.

Ta'lim muassasasi rahbari o'quvchilar jamoasi bilan muloqotda fan o'qituvchilarining kasbi, ularning yosh, psixologik xususiyatlarini inobatga olib bilishi lozim. Asosiy e'tibor turli yosh guruhlari uchun xos bo'lgan tipik xususiyatlar, ularning iqtidorlari va imkoniyatlarining inobatga olinishiga qaratilishi kerak. Aksariyat o'qituvchilar, shu jumladan, rahbarlar ham o'quvchilar jamoasi bilan muloqotda avtoritar uslubga tayanishni ma'qul ko'rishadi va bunday yo'l tutishning to'g'riligini milliy mentalitet xususiyatlariga egalik, ma'naviy-axloqiy qarashlar nuqtai nazardan isbotlashga urinadilar. Biroq, so'nggi yillarda A.Ibrahimov, H.Sultonov, N.Jo'rayeva, M.Bekmurodov, I.Imomnazarov, I.Safarbuyayeva va boshqalar tomonidan keng ko'lamda olib borilgan tadqiqotlar natijasida yosh jihatdan kichik bo'lgan shaxslarga nisbatan avtoritar uslubda yondashish ularda mustaqillik, shaxsiy fikrni erkin ifodalash kabi sifatning rivojlanishiga to'sqinlik qilishi, ularda tobelik, mutelikning shakllanishiga olib kelishi aniqlandi.

Ta'lim muassasasining rahbari tomonidan muloqotni tashkil etishda asosiy e'tibor pedagogik jamoada sog'lom psixologik muhit yaratishga qaratilishi lozim.

Ayni o'rinda “pedagogik jamoa” va “sog'lom psixologik muhit” tushunchalarining mohiyatini anglab olish ta'lim muassasalarida o'zaro birlik va yordamga asoslangan muhitning ijtimoiy va psixologik afzalliklarini yetarli darajada baholashga imkon beradi.

Avvalo, “jamoat” tushunchasining mohiyatini anglab olish maqsadga muvofiqdir. Pedagogikaga oid manbalarda ushbu tushuncha quyidagicha ta'riflanadi: jamoa (lotincha “kollektivus” so'zining tarjimai bo'lib, yig'ilma, omma, birgalikdagi majlis, birlashma, guruh) bir necha a'zo (kishi)lardan iborat bo'lib, ijtimoiy ahamiyatga ega umumiy maqsad asosida tashkil topgan guruh [2, 198]; muayyan, bir xil ish bajaruvchi kishilar guruhi [2, 68].

Shu o'rinda jamoaning shakllanishi va mavjudligiga ko'ra vaqtinchalik tashkil etilgan jamoa hamda turg'un jamoa kabi guruhlarga ajratish mumkinligiga alohida urug' berishni lozim deb topdik. Vaqtinchalik jamoa muayyan maqsadni amalga oshirish uchun ma'lum muddatga tashkil etiladi. Masalan, mavsumiy ishlarni bajarish yoki harbiy xizmatni o'tash maqsadida birlashgan yoki birlashtirilgan jamoa vaqtinchalik tashkil etilgan jamoa sanaladi. Vaqtincha tashkil etilgan jamoa tomonidan asosan qisqa muddatli faoliyat amalga oshiriladi. Turg'un jamoa uchun esa uzoq muddatli faoliyat xosdir. Jamoa uchun faoliyatning uzoq va qisqaligi muhim

ahamiyatga ega. Uzoq muddatli faoliyatni bajarish davrida jamoa a'zolari hisoblanuvchi sub'ektlarning o'zaro bir-birlarini yaqindan bilish, bir-birlarini tushuna olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Vaqtinchalik tuzilgan jamoa a'zolari uchun esa faoliyatni bajarish uchun talab etiluvchi muddat bir-birlarini yaqindan bilish imkoniyatini bermaydi.

Mualliflar jamoasi tomonidan yaratilgan mazkur manbada “jamoa” tushunchasining ikki xil ma'noda qo'llanilishiga e'tibor qaratiladi. Ya'ni, birinchidan, jamoa deganda bir necha kishilarning muayyan maqsad yo'lida birlashuvidan iborat tashkiliy guruhi tushuniladi (masalan, ishlab chiqarish jamoasi, zavod jamoasi, o'quv yurti jamoasi, xo'jalik jamosi va hokazo). Ikkinchidan, jamoa deganda yuqori darajada uyushtirilgan guruh tushuniladi.

Jamoaga xos bo'lgan quyidagi xususiyatlar uning tarbiyaviy imkoniyatini oshiradi:

- 1) har qanday jamoa muayyan ijtimoiy jamiyatning bir qismi ekanligi;
- 2) har qanday jamoaning aniq, yagona maqsadga egaligi;
- 3) har qanday jamoaning boshqa ko'plab jamoalar bilan o'zaro aloqada bo'lish yoki hamkorlik qilish imkoniyatiga egaligi;
- 4) har qanday jamoaning boshqaruv organiga egaligi;
- 5) har qanday jamoa tomonidan jamiyat ijtimoiy ehtiyojini qondirishga qaratilgan faoliyatning amalga oshirilishi;
- 6) har qanday jamoa tomonidan tashkil etiluvchi faoliyatning ijtimoiy-g'oyaviy mazmunga egaligi;
- 7) har qanday jamoada o'z a'zolarining xulq-atvori, ichki kechinmalari, hayotiy maqsad va intilishlari hamda xatti-harakatlariga kuchli ta'sir ko'rsatish imkoniyatining mavjudligi.

Texnikum, kasb-hunar maktabi hamda kasb-hunar kollejlarning rahbarlari jamoa boshqaruvini tashkil etishda jamoaga xos bo'lgan mazkur xususiyatlarni to'la va to'g'ri anglay olishi lozim. Zero, ularning to'g'ri anglanishi jamoaga rahbarlikni metodik jihatdan maqsadga muvofiq amalga oshirilishini ta'minlaydi. Shuningdek, jamoa boshqaruvining to'g'ri tashkil etilishi “jamoaga, xususan, uning a'zolari o'rtasida o'zaro ruhiy yaqinlik, ishchanlik, bir-biri uchun g'amxo'rlik, o'zaro yordam, jamoa manfaati uchun qayg'urish, mazkur yo'lida amaliy harakatlarni tashkil etish hamda javobgarlik hissi”ni qaror toptirishga yordam beradi. “Birgalikdagi faoliyat umumjamiyat ishi uchun ma'suliyat hissini uyg'ota borib, jamoa a'zolarini bir-biriga yaqinlashtiradi, a'zolarida jamoaga mansublik hissini paydo bo'lishiga ko'maklashadi, jamoa bilan munosabatda bo'lish ehtiyojini oshiradi. Jamoa a'zolari orasida o'zaro hissiy birlik (bir-birini yoqtirish hissi) yuzaga keladi” [3, 199-200].

Pedagogik manbalarda jamoaning tuzilishi, xususan, uning rasmiy (ishchanlik) yoki norasmiy (hissiy) maqomi ham rahbar tomonidan jamoa a'zolarining xatti-harakatlari va intilishlarini muvofiqlashtirish yo'lida tashkil etilayotgan boshqaruv faoliyati mohiyatini yoritishga xizmat qilishi ta'kidlab o'tiladi.

Pedagogik jamoa aynan aniq ta'limiy maqsadlarni amalga oshirish yo'lida birlashgan hamda pedagogik-psixologik ma'lumotga ega mutaxassislardan iborat birlashma ekanligi ma'lum bo'ladi. Pedagogik jamoaning qay darajada uyushganligi esa aynan ta'lim muassasasiga rahbarlik qilayotgan shaxsning kommunikativ va tashkilotchilik mahoratiga bog'liqdir.

Ta'lim muassasasi rahbarining noto'g'ri kommunikativ faoliyati pedagogik jamoada o'zaro ishonchsizlik, xavotir hamda kasbiy faoliyatni amalga oshirishda xafsalasizlikni yuzaga keltiradi, pedagoglarning e'tiborlarini ta'limiy maqsadlarni ro'yobga chiqarishdan chetga tortadi, ishchanlik qobiliyatini susaytiradi. Buning natijasida pedagogik jamoada kichik guruhlariga bo'linish yuz beradi, o'zaro kelishmoqchilik va ziddiyatlar tug'iladi. Pedagogik jamoada yuz bergan o'zaro kelishmovchilik va ziddiyatlar ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir o'tkazmasdan

qolmaydi. Pedagogik jamoada yuzaga kelgan muayyan salbiy munosabatlar uzoq vaqt shakllanib qolishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Meskon M.X. Alʼbert M., Xedouri F. Osnovi menedjmenta//Per. s angl. –M.: Delo LTD, 1995. -704 s.
2. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 1-5 jildllar. – T: O‘zME, 2006-2008.
3. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Direktorning ish kitobi (amaliy tavsiyalar). – T: “Iste'dod”, 2007. – 121 b.